

ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СУБСТАНЦИИ ЛЕЙКОПЕМУМА

К. В.Микаелян
М.М. Рахматуллаева

Ташкентский фармацевтический институт г. Ташкент. Республика Узбекистан
e-mail: farmi69@mail.ru тел:+998 90 988 9109
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12649384>

Актуальность. Процессы, протекающие *in vivo*, в которых участвуют биогенные металлы и фармако-физиологически активные вещества органической природы, играют исключительно важную роль в жизнедеятельности человека. Изменения в экзогенном или эндогенном их синтезе, приводят к нарушению ряда жизненно важных процессов.

Для научного обоснования вида, количества используемых вспомогательных веществ и технологии таблеток были изучены фармакотехнологические свойства субстанции лейкопемум: фракционный состав, коэффициент уплотнения, угол естественного откоса, прессуемость, насыпная плотность и остаточная влажность. Субстанция лейкопемум представляет собой мелкий порошок, розовато цвета, с характерным запахом и терпким вкусом [1].

Цель исследований: Изучение фармакотехнологических свойств субстанции лейкопемума.

Методы и приемы: Фракционный состав субстанции определяли по методике описанной в ГФУз. Для этого 100 г субстанции было просеяно через набор сит диаметром отверстий 1000, 500, 315, 250, 160 мкм от самого крупного до самого мелкого. После чего поместили на виброустановку фирмы «ERWEKA» на 5 мин (при скорости 36 рад/сек) по истечению времени, сито открывали и оставшуюся на каждом сите массу взвешивали с точностью до 0,01 г.

Для определения насыпной плотности взвешивали 5,0 г порошка с точностью до 0,001 г и засыпали его в измерительный цилиндр. Устанавливали амплитуду колебаний (35-40 мм) посредством регулировочного винта и после отметки по шкале фиксировали положение контргайкой. Частоту колебаний устанавливали при помощи трансформатора в пределах 100 – 120 кол/мин по счетчику. Далее включали прибор тумблером и следили за отметкой уровня порошка в цилиндре. Когда уровень порошка становился постоянным (обычно до 10 мин), прибор отключали.

Косвенной характеристикой сыпучести является угол естественного откоса. При высыпании порошкообразного материала из воронки на горизонтальную плоскость он рассыпается, принимая вид конусообразной горки. Угол между образующей и основанием этой горки и называется углом естественного откоса. Величина угла естественного откоса, выраженная в градусах, может быть определена при помощи угломера, вычислена по высоте горки и радиусу ее основания или измерена тем же прибором, что и сыпучесть. Чем меньше угол откоса, тем выше сыпучесть.

Результаты: Когда на основании проведенных исследований были изучены фармакотехнологические свойства субстанции лейкопемум, было установлено, что сыпучесть - $4,5 \cdot 10^{-3}$ кг/с, насыпная плотность - 515,3 кг/м³, сравнительная плотность - 176,0 кг/м³, относительная плотность - 43,81%, угол естественного отклонения - 38

градус, коэффициент прессуемости -2,5, прессуемость – 80 Н, остаточная влажность - 3,9%.

Выводы: На научной основе установлено, что для получения таблетки, соответствующей требованиям НД, необходимо выбрать соответствующие вспомогательные вещества и использовать метод влажной грануляции.

Список использованной литературы.

М.М.Рахматуллаева, Г.О. Рахимова Разработка технологии получения «Лечебного бальзама». UNIVERSUM: Химия и биология Выпуск: 12(102) Декабрь, 2022. Часть 3., Москва. - С.62-66.